

Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətinə rəqəmsal-logistik və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin dəyərləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826874>

Heybətulla Mabud oğlu Əhmədov

Texnika elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan
E-mail: heybetahmed@aztu.edu.az
<https://orcid.org/0009-0001-2798-6477>

Elman Mehdi oğlu Nəcəfov

Texnika elmləri namizədi, dosent
Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan
E-mail: enacafov@naa.edu.az
<https://orcid.org/0000-0002-0505-6543>

Bala Ağa Əsəd oğlu Kərimov

İqtisad elmləri namizədi, dosent
Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan
E-mail: bkarimov@naa.edu.az
<https://orcid.org/0009-0008-6500-2740>

Aytac Zahid qızı Mustafayeva

Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan
E-mail: aytaj.mustafayeva@naa.edu.az
<https://orcid.org/0009-0006-6587-0033>

Xülasə: Bu məqalədə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi prosesində rəqəmsal-logistik sistemlərin və süni intellekt (AI) texnologiyalarının rolu ətraflı şəkildə təhlil edilir. Müasir dövrdəki qlobal rəqabət şəraitində nəqliyyat-logistika infrastrukturunun rəqəmsallaşdırılması, böyük verilənlərə əsaslanan analitika və avtomatlaşdırılmış qərar qəbul etmə mexanizmləri dəhlizlərin idarə olunma səmərəliliyinin yüksəldilməsində əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Tədqiqatın məqsədi AI və maşın öyrənməsi (ML) texnologiyalarının nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətinin optimallaşdırılmasında tətbiq imkanlarını araşdırmaq və əməliyyat göstəricilərinə onların təsirini qiymətləndirməkdir.

Tədqiqatda rəqəmsal transformasiyanın dəhlizlərin idarə edilməsi, nəqliyyat axınlarının real vaxt rejimində monitorinqi, təchizat zənciri inteqrasiyası, risklərin proqnozlaşdırılması və tranzit-logistik potensialın obyektiv qiymətləndirilməsi sahələrində yaratdığı yeni imkanlar sistemli şəkildə təhlil olunur. Bununla da AI əsaslı proqnozlaşdırma və optimallaşdırma alqoritmlərinin istifadə edilməsi logistika proseslərinin çevikliyinin artırılmasına, resurslardan səmərəli istifadəyə şərait yaradır və strateji qərarların qəbul edilməsini sürətləndirir. Bu yanaşma beynəlxalq dəhlizlərdə potensial riskləri vaxtında müəyyən etməyə və əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılmasına imkan yaratmaqla, tranzit-logistika sistemlərinin dayanıqlıq və rəqabətyaratma qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir.

Açar sözlər: *beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi, rəqəmsal logistika, süni intellekt, tranzit-logistika sistemlərinin dayanıqlığı, optimallaşdırma, idarəetmə modelləri*

Evaluation of the application of digital-logistics and artificial intelligence technologies to the operation of international transport corridors

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the role of digital-logistic systems and artificial intelligence (AI) technologies in assessing the efficiency of international transport corridors. In the context of contemporary global competition, the digitalization of transport-logistics infrastructure, big data-based analytics, and automated decision-making mechanisms have become key factors in enhancing corridor management efficiency. The main objective of this study is to examine the

applicability of AI and machine learning (ML) technologies in optimizing the operation of transport corridors and to evaluate their impact on operational performance indicators.

The research systematically analyzes the new opportunities created by digital transformation in corridor management, real-time monitoring of transport flows, supply chain integration, risk forecasting, and objective evaluation of transit-logistics potential. The utilization of AI-based forecasting and optimization algorithms contributes to improving the flexibility of logistics processes, promoting efficient resource utilization, and accelerating strategic decision-making. This approach enables the timely identification of potential risks and the optimization of operational costs, thereby significantly enhancing the resilience and competitiveness of transit-logistics systems.

Keywords: *international transport corridor, digital logistics, artificial intelligence, resilience of transit-logistics systems, optimization, management models*

Giriş

Məlumdur ki, müasir geosiyasi şəraitdə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin strateji əhəmiyyəti önəmli dərəcədə artmış və global güc mərkəzləri nəqliyyat-kommunikasiya axınlarına nəzarəti iqtisadi və siyasi təsir aləti kimi istifadə etməyə başlamışlar. Belə bir şəraitdə 44 günlük Vətən müharibəsi və sonrakı lokal xarakterli antiterror həyata keçirməklə ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edən Azərbaycan Respublikası öz geostrateji mövqeyini və tranzit imkanlarını reallaşdırmaq istiqamətində fəal siyasət həyata keçirir (Hüseynov, 2024).

Azərbaycan Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərq regionları arasında nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin inteqrasiyasını təşviq etməklə, regional iqtisadi əməkdaşlığın, qarşılıqlı asılılığın və dayanıqlı inkişafın möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir. Bu təşəbbüslər Şərq ilə Qərb arasında nəqliyyat və enerji əməkdaşlığını genişləndirərək regional sabitlik, təhlükəsizlik və sülhün bərqərar olmasına əlverişli şərait yaradır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə formalaşan yeni nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturuları ölkənin iqtisadi və logistik potensialını artırmaqla yanaşı, geniş geosiyasi məkanın uzunmüddətli sabitliyinə də xidmət edir.

Global iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi fonunda nəqliyyat dəhlizlərinin səmərəli fəaliyyəti beynəlxalq ticarət axınlarının dayanıqlılığını təmin edən əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. Zəngəzur, Şimal-Cənub, Orta Dəhliz və Transxəzər marşrutları kimi regional layihələr yalnız infrastruktur əlaqələrinin deyil, həm də rəqəmsal-logistik inteqrasiyanın vacibliyini önə çıxarır.

Mövcud logistik idarəetmə sistemlərinin müasir rəqəmsallaşma və optimallaşdırma tələblərinə tam cavab verməməsi süni intellekt (AI), Nesnələrin İnterneti (IoT), Big Data, blokçeyn və bulud texnologiyalarının nəqliyyat dəhlizlərinin idarə olunması və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində əsas həlledici amillərə çevriləcəyini göstərir.

Təhlil və müzakirələr

Məlumdur ki, bir çox hallarda nəqliyyat sisteminin xüsusiyyətləri arasındakı əlaqəni tam başa düşmək çətinlik törədir. Buna görə də, süni intellekt və rəqəmsal-logistika üsulları ənənəvi üsullarla idarə oluna bilməyən belə mürəkkəb sistemlər üçün ağıllı bir həll kimi təqdim edilə bilər. O da bəllidir ki, süni intellekt texnologiyaları tək-cə kompüter elmləri üçün deyil, eyni zamanda ticarət, logistika, istehsalatın avtomatlaşdırılması və maliyyə əməliyyatları kimi digər sahələrdə də geniş tətbiq olunur.

AI iki əsas formaya malikdir-zəif süni intellekt və güclü süni intellekt. Hər iki forma insan intellektinə bənzər qərarvermə və öyrənmə qabiliyyətinə malikdir.

Zəif AI (Narrow AI): Müəyyən bir vəzifəni (məsələn, marşrutların optimallaşdırılması, tıxacların baş vermə proqnozunu) yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş sistemlər. Bu forma, hazırkı tətbiq olunan əsas formadır.

Güclü AI (Artificial General Intelligence - AGI): İnsan kimi düşünə və hər hansı bir intellektual vəzifəni yerinə yetirə bilən sistemlər. Bu forma isə, hələlik tədqiqat mərhələsindədir.

Hazırda maşın öyrənməsi metodları təbii dilin tanınması, emosional reaksiya analizi, iqtisadi planlaşdırma və istehsal proseslərinin idarə olunmasında effektiv nəticələr göstərir. Rəqəmsal logistikaya gəldikdə isə, bu-fiziki logistika proseslərinin rəqəmsal məlumat axınlarının, analitik alətlər və avtomatlaşdırılmış qərarvermə sistemlərinin köməyiylə idarə edilməsidir. Bu, vahid informasiya məkanının yaradılması, bütün iştirakçılar (göndərən, daşıyıcı, gömrük, alıcı) arasında şəffaf və sürətli məlumat mübadiləsi, həmçinin real vaxt rejimində izləmə və nəzarət formasıdır.

Bu cür yanaşma beynəlxalq dəhlizlərdə:

- yükün və ya sərnişinin başlanğıc məntəqədən təyinat məntəqəsinə çatması üçün tələb olunan ümumi vaxt intervalının azaldılması;
- sərhəd-keçid proseslərinin optimallaşdırılması;
- yüklərin marşrutlaşdırılmasında elastiklik;
- nəqliyyat resurslarının bölüşdürülməsində şəffaflığı təmin edir.

Məsələn, rəqəmsal gömrük sistemləri, vahid logistika platformaları və coğrafi informasiya sistemləri (GIS) dəhlizlərdəki fəaliyyətinin real zamanlı monitorinqinə şərait yaradır. Süni intellekt texnologiyaları nəqliyyat dəhlizlərində həm analitik dəyərləndirmə, həm də idarəetmə qərarlarının avtomatlaşdırılması proseslərinə inteqrasiya olunur. Bunun əsas tətbiq istiqamətlərini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:

1. Proqnozlaşdırma modelləri – yük axınlarının, tıxac və gecikmə risklərinin təxmin edilməsi üçün neyron şəbəkələr və machine learning alqoritmləri;
2. Marşrutların optimallaşdırılması – AI əsaslı sistemlər vasitəsilə az xərcli, ən qısa və az enerji baxımından səmərəli yolların seçilməsi;
3. İnteqrasiya olunmuş logistik qərarların verilməsi – tədarük zəncirinin hər bir mərhələsində optimal resurs bölgüsünün avtomatik olaraq müəyyənləşdirilməsi;
4. Risk analizi və dayanıqlılıq dəyərləndirilməsi – süni intellekt modelləri vasitəsilə siyasi, iqtisadi və ekoloji risk faktorlarının analizi.

Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətini obyektiv qiymətləndirmək üçün rəqəmsal və süni intellekt (AI) əsaslı göstəricilərin inteqrasiyası müasir dövrdə strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu yanaşma nəqliyyat-logistika sistemlərində əməliyyat səmərəliliyini, yük axınlarının idarə olunma keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətini real vaxt rejimində təhlil etməyə imkan verir. Xüsusilə, Zəngəzur beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin formalaşması və qlobal nəqliyyat sistemində inteqrasiyası baxımından bu texnologiyaların tətbiqi ölkəmizdə yüksək aktuallıq kəsb edir. Rəqəmsal və AI əsaslı göstəricilər vasitəsilə dəhliz boyunca əməliyyatların monitorinqi, marşrutların optimallaşdırılması, daşıma müddətinin azaldılması və resurslardan səmərəli istifadə mümkün olur. Bu isə həm dəhlizin idarəetmə çevikliyi, həm də regionlararası əlaqələliyi artıraraq, onun beynəlxalq daşıma sistemində rəqabət üstünlüyünü təmin edir (Wang & Work, 2014).

Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə formalaşdırılan əsas göstəricilər, rəqəmsal-logistik idarəetmə və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi ilə daha dəqiq nəticələrin əldə edilməsinə imkan yaradır. Bu göstəricilər həm ümumi beynəlxalq nəqliyyat sistemlərinə, həm də Zəngəzur dəhlizi kimi regional nəqliyyat marşrutlarına uyğun şəkildə tətbiq oluna bilər. Bu halda əsas qiymətləndirmə istiqamətləri aşağıdakı problemləri əhatə edə bilər:

- **Daşıma müddəti və gecikmə göstəriciləri** - daşımaların vaxtında icra edilmə səviyyəsini, sərhəd-keçid məntəqələrinin və infrastrukturun yüklənmə dərəcəsini müəyyən edir. Bu göstərici nəqliyyat proseslərində vaxt itkisini minimuma endirmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
- **Marşrut üzrə nəqliyyat sıxlığı (Traffic Density Index)** - dəhliz boyunca avtomobil və dəmiryol nəqliyyat növlərinin hərəkət intensivliyini və keçid qabiliyyətini müəyyən edərək, optimal hərəkət rejimlərinin formalaşmasına imkan yaradır.

- **Əməliyyat xərcləri və enerji səmərəliliyi** - nəqliyyat-logistika əməliyyatlarında enerji sərfiyyatının, yanacaq istehlakının və xidmət xərclərinin optimallaşdırılma səviyyəsini qiymətləndirir, eyni zamanda ekoloji dayanıqlığın təmin olunmasına xidmət edir.
- **Logistika xidmətlərinin rəqəmsal hazırlıq səviyyəsi (Digital Readiness Index)** - rəqəmsal infrastrukturun, texnoloji uyğunluğun və idarəetmə qabiliyyətinin səviyyəsini göstərərək, dəhlizin rəqəmsal idarəetməyə keçid potensialını müəyyən edir.
- **Əlaqələndirilmiş sistemlərdə məlumat paylaşma səviyyəsi** - inteqrasiya olunmuş logistik şəbəkələrdə məlumat mübadiləsinin və koordinasiyanın effektivliyini dəyərləndirir. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizi üçün bu göstərici Azərbaycan, Naxçıvan və Türkiyə arasında sinxron məlumat axınıni təmin edən əsas amillərdən biridir.

Bu göstəricilərin kompleks tətbiqi beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətinin elmi əsaslarla təhlilinə, potensial inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə və rəqəmsallaşmaya keçid proseslərinin optimallaşdırılmasına şərait yaradır.

Qeyd edilənlərə nümunə olaraq, **AI Decision Support System (DSS)** və **Digital Twin** modelləri bu göstəriciləri real vaxt rejimində təhlil edərək optimal fəaliyyəti qiymətləndirmə üsullarını təqdim edir. Bu modelin tətbiqi Zəngəzur dəhlizində rəqəmsal idarəetmə mühitinin formalaşmasına, tranzit əməliyyatlarının səmərəliliyinin elmi əsaslarla dəyərləndirilməsinə və süni intellekt texnologiyalarına əsaslanan **"ağıllı logistik sistem"**in qurulmasına real şərait yaradır. Nəticədə, dəhlizin rəqabət qabiliyyəti, regionlararası əlaqələndirmə səviyyəsi və beynəlxalq daşıma potensialı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir.

Digər texnologiyalara da nəzər salsaq, **süni neyron şəbəkələrinin (AAN)** nəqliyyat sistemləri daxilində mövcud olan mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri öyrənmək və onların davranışlarını proqnozlaşdırmaq məqsədilə istifadə olunduğu məlum olur. ANN modelləri nəqliyyat axınlarının dinamikası, onların hərəkət sıxlığı, marşrutların dəyişkənliyi və resurs bölgüsü kimi amilləri nəzərə alaraq, optimallaşdırma prosesində geniş tətbiq edilir (Gasimov & Alibeyli, 2024). Bundan başqa ANN-lərin üstünlüyü onların öz-özünə öyrənmə və məlumatlardan nümunə çıxarmaq qabiliyyətidir. Bu xüsusiyyətlər vasitəsilə modellər real nəqliyyat mühitinin müxtəlif ssenarilərini simulyasiya edə və nəticələri dəqiq şəkildə proqnozlaşdırma bilər.

Genetik alqoritmlər (GA) bioloji təkamül prinsiplərinə əsaslanan optimallaşdırma üsullarıdır və nəqliyyat sistemlərində resursların bölgüsü, marşrut seçimi və trafik idarəetməsi kimi çətin tapşırıqların həllində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. GA modelləri çoxsaylı alternativləri eyni anda qiymətləndirərək ən uyğun həlli tapmağa imkan verir. Bu metodun üstünlüyü onun stoxastik (ehtimallara əsaslanan) xüsusiyyətlərə malik olması və lokal minimum problemlərini aşmaq qabiliyyətidir (Zenina & Merkurjevs, 2008).

Rəqəmsal Əkiz (Digital Twin) üsulu fiziki nəqliyyat dəhlizinin virtual surətini yaradır. Bu, "nə olarsa" (what-if) ssenarilərini sınağa, investisiya qərarlarını əsaslandırmağa və sistemdəki potensial "dar boğaz"ları (bottlenecks) əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verir. "Azərbaycan Rəqəmsal Nəqliyyat Platforması"nın inkişafı bu istiqamətdə mühüm addım ola bilər.

Blokçeyn (Blockchain) texnologiyaları sənədlərin (kargo haqqında məlumat, gömrük bəyannamələri) təhlükəsiz, şəffaf və dəyişdirilməz saxlanmasını təmin edir, sənəd təhrifini və inzibati gecikmələri azaldır (Duan, et.al., 2024).

Maşın öyrənməsi (ML) müasir dövrün ən mühüm texnoloji istiqamətlərindən biri sayılır və nəqliyyat sahəsində təhlükəsizlik, dəhlizlərdə hərəkətin optimallaşdırılması, həmçinin naviqasiya kimi proseslərdə səmərəliliyi artırmaq üçün geniş imkanlar yaradır. ML alqoritmləri avtomobil sensorlarında potensial riskləri müəyyənləşdirmək və idarəetmə sistemlərinin avtomatik yoxlanması üçün tətbiq olunur. Müasir dövrdə bu modellər vasitəsilə mürəkkəb vəziyyətlər araşdırılır və onların əsasında simulyasiyalar həyata keçirilir. Bu simulyasiyalar nəqliyyat dəhlizlərində hərəkətin optimallaşdırılması üçün intellektual texnologiyaların real tətbiq potensialını qiymətləndirir, optimal həll variantlarını müəyyən edir və tıxacların azaldılmasına, dəhlizlərin yüklənmə dərəcəsinin tənzimlənməsinə imkan yaradır. ML sistemləri

obyektlərin tanınması, əlaqələrin qurulması və optimal marşrutların müəyyənləşdirilməsi üçün mürəkkəb alqoritmlərdən istifadə edir (Abduljabbar və d., 2019).

Müasir dəmiryol nəqliyyatının infrastrukturunu və obyektləri (dəmiryol düyünləri, terminalları, stansiyaları, depoları, nəqliyyat dəhlizləri və s.) tam avtomatik rejimlərdə fəaliyyət göstərmələri mümkündür. Belə sistemin səmərəli işləməsi üçün təkcə klassik üsullarla mürəkkəb riyazi modelləri tətbiq edərək, məsələlərin həll edilməsi mümkün deyil. Burada işlərin səmərəliliyinə nail olmaq məqsədilə intellektual sistemi tətbiq etməklə dəqiq riyazi modellərin istifadəsilə yanaşı, bu nəqliyyat növünün fəaliyyəti prosesində toplanmış göstəricilərdən və biliklərdən istifadə edilməyə ümid bəsləmək olar. Bunun üçün intellektual sistemlərin yaradılmasında məqsəd daşımaların təhlükəsizliyinin təmin edilmə tələblərinin qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməsi, ətraf mühitə mənfi təsirlərin azaldılması və ümumilikdə istehsalat fəaliyyətinin gözə çarpacaq dərəcədə yüksəldilməsinə nail olmaqdır (Əhmədov və d., 2025).

Hazırda rəqəmsal dəmir yolu konsepsiyasında da avtonom qatarların hərəkətinin idarə edilməsi üçün müasir idarəetmə sistemlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur (şəkil 2). Bununla əlaqədar gələcəkdə dəmir yolu infrastruktur obyektlərində (tunellərdə, körpülərdə, yollarda) aparılmalı olan təftiş və təmir işlərində süni zəkaya əsaslanan intellektual robot sistemlərindən istifadə edilməklə, lazım gələn hallarda isə onlara göstəriləcək texniki qulluqların proqnozlaşdırıcı analitik sistemlərin tətbiqi ilə məsafədən həyata keçirilməsi də mümkün olacaqdır (şəkil 3) (Ahmadov və d., 2025).

Bu yanaşmalar Orta Dəhlizin əsas nəqliyyat qovşağı kimi Azərbaycanın həyata keçirdiyi rəqəmsallaşma strategiyası ilə sıx şəkildə uzlaşır. Azərbaycan yeni IT həlləri tətbiq etməklə nəqliyyat və logistika infrastrukturunu müasirləşdirir və bütün əməliyyat proseslərinin rəqəmsal transformasiyasına xüsusi diqqət yetirir. Xüsusilə, **Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY)** son illərdə Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş **rəqəmsallaşma strategiyası** çərçivəsində yük daşımalarında qabaqcıl texnoloji həlləri tətbiq etməklə sistemli modernləşdirmə aparır.

Azərbaycan bu istiqamətdə Orta Dəhliz, TRACECA və Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TİTR) çərçivəsində Avropa və Çin logistik şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq qurur. Paralel olaraq, Şimal–Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi (ITC) üzrə də rəqəmsal logistika layihələrinin icrası genişlənir. Bütün bu təşəbbüslər nəticəsində dəmir yolu nəqliyyatının rəqəmsallaşdırılması prosesi artıq milli çərçivədən çıxaraq regional və beynəlxalq səviyyədə inteqrasiya olunan rəqəmsal nəqliyyat mühitinin formalaşmasına gətirib çıxarır. Bununla yanaşı, **rəqəmsal tranzit sənədlərinin unifikasiyası, elektron növbə mexanizmləri, rəqəmsal sənəd dövriyyəsi, elektron plomblar və izləyici sistemlərin tətbiqi** kimi həllər logistika şirkətlərinə yüklərin daha səmərəli idarə olunmasına və tədarük zəncirlərinin şəffaf izlənməsinə imkan verir (Akhundov, 2024).

Rəqəmsal inteqrasiya müasir nəqliyyat-logistik sistemlərin transformasiyasında əsas istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir. Bu proses qərar qəbul etmə mexanizmlərinin obyektivliyini və operativliyini artıraraq idarəetmənin səmərəliliyini yüksəldir. Böyük verilənlərin (Big Data) analizi əsasında qəbul edilən qərarlar resursların optimal bölüşdürülməsini, enerjiyə qənaəti və əməliyyat xərclərinin azaldılmasını təmin edir. Rəqəmsal şəffaflıq və dəqiqlik risklərin azaldılmasına, eyni zamanda ictimai etimadın güclənməsinə şərait yaradır.

Rəqəmsal platformalar regionlararası və dövlətlərarası əlaqələrin genişlənməsinə, logistika zəncirlərinin koordinasiyasına və tranzit əməliyyatların sinxronlaşdırılmasına imkan verir. Bununla belə, rəqəmsal əlaqələrin inkişafı informasiya təhlükəsizliyi və kiberhücum risklərinin artması kimi problemlərlə müşayiət olunur ki, bu da sistemlərin dayanıqlığına mənfi təsir göstərə bilər (Əhmədov və d., 2025).

Şəkil 2. Dəmir yolunda istifadə olunacaq perspektiv sürücüsüz qatar texnologiyası modeli

Şəkil 3. Dəmir yolu infrastruktur obyektlərində istifadə ediləcək süni zəkaya əsaslanan intellektual robot sistemləri

Ölkələr arasında infrastrukturun qeyri-bərabər inkişafı və rəqəmsal savadlılıq səviyyəsinin aşağı olması yeni texnologiyaların tətbiqini məhdudlaşdırır. Həmçinin, məlumat standartlarının uyğunsuzluğu və normativ-hüquqi tənzimləmələrin fərqliliyi beynəlxalq rəqəmsal koordinasiyanın qarşısında ciddi maneələr yaradır. Buna görə də rəqəmsal inteqrasiyanın uğurlu tətbiqi üçün texnoloji, institusional və kadr potensialının paralel inkişafı vacib hesab olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, süni intellekt və maşın öyrənməsi sistemlərinin tətbiqi şirkətlərin maliyyə itkilərini azaldır və səmərəliliyi artırır. Məsələn, Avropa şirkətlərindən biri yol səthinə quraşdırılmış sensorlardan əldə edilən real vaxt məlumatlarını analiz etməklə yanacaq sərfiyyatını **15%** azaltmağa və çatdırılma vaxtlarını optimallaşdırmağa nail olmuşdur (Aksen və d., 2009).

Aviaşirkətlər hava şəraiti ilə bağlı mümkün gecikmələri proqnozlaşdırmaq üçün süni intellekt texnologiyalarından istifadə etməklə uçuşların ləğvi nəticəsində yaranan xərcləri minimuma endirirlər. Tədqiqatlara görə, 2025-ci ilin sonunadək maşın öyrənməsi texnologiyalarının bazar dəyərinin 10,2 milyon ABŞ dollarına çatacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da AI-nin yüksək iqtisadi potensialını göstərir.

Hazırda Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilən Zəngəzur, Şimal-Cənub və Orta Dəhliz layihələrində rəqəmsal-logistik sistemlərin tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılır. “Azərbaycan Rəqəmsal Nəqliyyat Platforması” və “ASAN Logistics” kimi təşəbbüslər inteqrasiya olunmuş idarəetməni, məlumat axınlarının optimallaşdırılmasını və əməliyyat səmərəliliyini gücləndirir. Bu layihələr çərçivəsində rəqəmsal logistikanın inkişafı Azərbaycanın tranzit ölkədən regional rəqəmsal-logistik mərkəzə çevrilməsini təmin edə bilər. Gələcəkdə süni intellekt əsaslı optimallaşdırma modelləri, blokçeyn texnologiyalı sənəd

dövriyyəsi və multimodal daşımaların rəqəmsal inteqrasiyası üzrə təşəbbüslərin genişlənməsi ölkəmizin beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində rəqabət qabiliyyətini artıracaq və regionda rəqəmsal logistika ekosisteminin formalaşmasına təkan verəcəkdir.

Nəticə

Süni intellekt texnologiyaları real vaxt rejimində məlumatları təhlil edərək qərar qəbulunu optimallaşdırır, bu da nəqliyyatın hərəkət sıxlığının azalmasına, yanacaq sərfiyyatının minimuma endirilməsinə və ekoloji çirklənmənin azaldılmasına şərait yaradır. Bu texnologiyaların nəqliyyat sistemlərinə inteqrasiyası bölgələrarası mobilliyi gücləndirir və logistik əməliyyatların səmərəli idarə olunmasını təmin edir.

Rəqəmsal logistika və süni intellekt beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin səmərəli və şəffaf idarə olunmasının əsas vasitəsinə çevrilir, tranzit potensialını artıraraq regional iqtisadi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə formalaşdırır.

Zəngəzur dəhlizində bu texnologiyaların tətbiqi sayəsində yük daşımalarının marşrutlaşdırılması, tranzit proseslərinin koordinasiyası və risklərin proqnozlaşdırılması daha effektiv olacaq, resurslardan istifadədə şəffaflıq və enerjiyə qənaət təmin ediləcəkdir. Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi regionda ağıllı logistika və rəqəmsal inteqrasiyanın nümunəsinə çevriləcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Akhundov, K. (2024, December 29). Modernisation of Azerbaijan's railways: The digital era of freight transport. *Caliber.az*. (<https://caliber.az/en/post/modernisation-of-azerbaijan-s-railways>)
2. Aksen, D., Aras, N., Karaarslan, A. G. (2009). Design and analysis of government subsidized collection systems for incentive-dependent returns. *International Journal of Production Economics*, 119 (2), 308–327. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.02.012>
3. Duan, J., Zhang, M., & Xiao, B. (2024). Exploring the Application of Blockchain Technology in Logistics and Transportation System. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 14(2), 111-114. <https://doi.org/10.54097/4990y379>
4. İlyas Hüseynov (2024). Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri kontekstində Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti. *Sosial tədqiqatlar. Elmi-analitik jurnal/Cild 4 № 1, 2024, ISSN Print: 2788-8789 ISSN Online: 2959-5223*
5. H. Ahmadov, E. Manafov, B. Karimov, A. Mustafayeva. (2025) Enhancing the exploitation efficiency of transport through artificial intelligence technologies. *The International Sustainable Transportation Symposium (ISTRAS'25)*. September 23–25, 2025, organized by the National Aviation Academy and the SARES Scientific Society.
6. H. Əhmədov, İ. İsmayılov, E. Nəcəfov. (2025) Nəqliyyat logistikasında intellektual və informasiya texnologiyaları. *Bakı ş., MAA*, 292 s. (monoqrafiya).
7. A. Mustafayeva. (2025). *Zəngəzur beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi: problemlər və perspektivlər* (Magistr dissertasiyası). Milli Aviasiya Akademiyası.
8. H. Gasimov, T. Alibeyli. The role of artificial intelligence and machine learning in the optimization of transport corridors. (2024). *Nakhcivan State University, Nakhcivan, Azerbaijan. ScienceRise*, 2, 118–122. <http://doi.org/10.21303/2313-8416.2024.003684>.
9. R. Abduljabbar, H. Dia, S. Liyanage and S. A. Bagloee. (2019) *Applications of Artificial Intelligence in Transport: An Overview*. Swinburne University of Technology, Hawthorn, Australia. 2 January 2019. <https://doi.org/10.3390/su11010189>
10. Wang, R., Work, D. B. (2014). Interactive multiple model ensemble Kalman filter for traffic estimation and incident detection. *17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, 804–809. <https://doi.org/10.1109/itsc.2014.6957788>
11. Zenina, N., Merkurjevs, J. (2008). An Overview of Artificial Neural Networks Application in Transportation. No: Mendel 2008: 14th International Conference on Soft Computing: Proceedings, Cehija, Brno, 18.-20. junijs, 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008, 12.-16.lpp. ISBN 978-80-214-3675-6.